

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Умида Хушвақтова,
Шахрисабз давлат педагогика
институти рус тили ва адабиёти
кафедраси ўқитувчиси

ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746071>

АННОТАЦИЯ

Адабиётда энг мушкул вазифа – шоир ёки адибнинг ўзига хос йўл топа олиши, тил ва услуби жиҳатдан ҳам, сўз танлаш маҳорати билан ҳам бошқалардан ажралиб туришидир. Глобаллашаётган жамиятда одамлар орасидаги муносабатларни чуқурлаштириш, конфликтларни кучайтиришга эътибор кучаймоқда. Бадиий асарда ёзувчининг дунёқараши, эстетик идеали асарнинг бутун мазмунида, яъни сюжетида бошлаб, конфликтда, характерлар тизимида, образларида бадиий топилмаларида тўлиқ намоён бўлади. Адиб инсонларни, уларнинг ўзаро муносабатлари, курашлари ва зиддиятларини бадиий таҳлил қилиш орқали улар яшаган замоннинг руҳини, моҳиятини очади. Ўзига хос ифода йўсинига эга бўлган маълум бир ёзувчининг тили ва услубини таҳлил қилиш ўзбек адабий тилининг ривожланиш динамикасини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Кейинги йилларда антропоцентрик парадигма негизида лингвопоэтик таҳлил имкониятлари ҳам кенгайиб, интеграл қамровли тадқиқотлар тамойилларини ўзлаштира бошлади. Бинобарин, бадиий дискурста фикрни лўнда ва ихчам тарзда ифодалаб, экспрессив таъсирчанликни таъминловчи лингвопоэтик восита сифатида ўзбек менталитетига хос мулоқот қатламдорлигини намоён қилади. Муаллиф ўз асарларида фразеологизмларнинг сўзлашув услубида фаол қўлланиш хусусиятига таянган ҳолда инсоннинг индивидуал характери, руҳий ҳолати ва ўзаро муносабатлардаги тифизликни тасвирловчи ўринларда кўплаб ибораларни қўллайди. Мазкур мақолада Зулфия Қуролбой қизи асарларининг тил хусусиятлари, адибанинг сўз қўллашдаги ўзига хос усуллари, асар жозибдорлигини таъминловчи унсурлардан фойдаланиш маҳорати ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: лингвопоэтика, бадиий нутқ, бадиий тасвир ва ифода воситалари, ёзувчи маҳорати, эпитет, фразеологизмлар.

Умида Хушвақтова,
Шахрисабзский государственный педагогический
институт, преподаватель кафедры
русского языка и литературы

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ

АННОТАЦИЯ

Самая трудная задача в литературе – это умение поэта или писателя найти свой путь, отличаться от других как по языку и стилю, так и по умению подбирать слова. В глобализирующемся обществе уделяется внимание углублению отношений между людьми и обострению конфликтов. В художественном произведении мировоззрение автора, эстетический идеал находят полное отражение во всем содержании произведения, то есть начиная с сюжета, конфликта, системы характеров и художественных находок. Через художественный анализ людей, их взаимоотношений, борьбы и конфликтов писатель раскрывает дух и сущность времени, в котором они жили. Анализ языка и стиля конкретного писателя, обладающего уникальной манерой выражения, имеет важное значение в изучении динамики развития узбекского литературного языка. В последующие годы возможности лингвопоэтического анализа на основе антропоцентрической парадигмы расширились, стали брать на вооружение принципы комплексного исследования. Поэтому в художественном дискурсе, выражающем мысль сжато и лаконично, как лингвопоэтическом средстве, обеспечивающем выразительную эффективность, проявляется многослойность общения, характерная для узбекского менталитета. В своих произведениях автор опирается на особенность активного использования фразеологизмов в речевом стиле, использует множество выражений в местах, характеризующих индивидуальный характер человека, психическое состояние, напряженность во взаимоотношениях. В данной статье рассматриваются языковые особенности произведений Зульфии Курольбой, уникальные способы употребления слов автора, мастерство использования элементов, обеспечивающих привлекательность произведения.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественная речь, художественный образ и средства выразительности, писательское мастерство, эпитет, фразеология.

Umida Khushvaktova,
Shakhrisabz state pedagogy
Institute of Russian Language and Literature
teacher of the department

SPECIFICITY OF THE LANGUAGE OF ZULFIYA KUROLBOY'S WORKS**ANNOTATION**

The most difficult task in literature is the ability of a poet or writer to find his own path, to distinguish himself from others both in language and style, and in his ability to choose words. In a globalizing society, attention is paid to deepening relations between people and exacerbating conflicts. In a work of art, the author's worldview and aesthetic ideal are fully reflected in the entire content of the work, that is, starting with the plot, conflict, character system and artistic findings. Through artistic analysis of people, their relationships, struggles and conflicts, the writer reveals the spirit and essence of the time in which they lived. Analysis of the language and style of a particular writer, who has a unique manner of expression, is important in studying the dynamics of the development of the Uzbek literary language. In subsequent years, the possibilities of linguapoetic analysis based on the anthropocentric paradigm expanded, and the principles of complex research began to be adopted. Therefore, in artistic discourse, which expresses thoughts concisely and laconically, as a linguo-poetic means that ensures expressive efficiency, the multi-layered communication characteristic of the Uzbek mentality is manifested. In his works, the author relies on the peculiarity of the active use of phraseological units in speech style, uses many expressions in places that characterize a person's individual character, mental state, and tension in relationships. This article examines the linguistic features of the works of Zulfiya Kuroolba, the unique ways of using the author's words, and the mastery of using elements that ensure the attractiveness of the work.

Key words: linguopoetics, artistic speech, artistic image and means of expression, writing skills, epithet, phraseology.

Лингвопоэтиканинг энг муҳим жиҳати - ёзувчиларнинг индивидуал услуби, тилдан фойдаланиш маҳоратини ўрганиш бўлиб, бундан мақсад лисоний усул ва воситаларнинг уйғунлиги ҳамда бадиий матн композициясида ўзига хос лингвистик хусусиятларнинг ўрни ва бадиий-эстетик аҳамиятини аниқлашдан иборат. Ўзига хос ифода йўсинига эга бўлган маълум бир ёзувчининг тили ва услубини таҳлил қилиш ўзбек адабий тилининг ривожланиш динамикасини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Кейинги йилларда антропоцентрик парадигма негизида лингвопоэтик таҳлил имкониятлари ҳам кенгайиб, интеграл қамровли тадқиқотлар тамойилларини ўзлаштира бошлади. Шу нуқтаи назардан, тилшуносликка оид семиотика, коннотация, прагматика, лингвокультурология, психоллингвистика каби соҳалар билан ҳам боғланиб, таҳлил доирасини кенгайтириб бормоқда.

Хусусан, “Ўзбек бадиий насри миллий тил лисоний имкониятларининг миқдор ва шаклига кўра, мазмун ва маъносига кўра қўлланилиши учун эркин ва тил бойлигини намоён этувчи муҳим воситадир. Наср миллий тилнинг яшаш шаклларида бири, адабий тил услубининг ўзига хос нутқий кўриниши, тилнинг бадиий-эстетик вазифасини юзага чиқарадиган нутқий жараён, нутқий санъат, тил воситаларидан фойдаланиш маҳоратини намоён этувчи лисоний майдон” [1;31]дир.

Зулфия Қуролбой қизи асарларининг тил хусусиятлари ҳақида гапирганда, кейинги даврда ўзбек адабиётида ривожланиб бораётган шеърини нутққа хос поэтик воситаларнинг назмда ҳам қўллаш тенденцияси намуналарини кўриш мумкинлигига ҳам эътибор қаратиш ўринлидир. Масалан, адиба асарларида такрор, эпитет, аллитерация, инверсия каби бадиий тасвир ва ифода воситалари қўлланган ўринларда ҳам шаклан, ҳам мазмунан насрдаги лиризм уйғунлигини кузатиш мумкин.

Эпитет тавсифлашнинг экспрессивликни таъминловчи стилистик воситаларидан бири сифатида кенг қўлланади. Эпитет, кўчим асосидаги экспрессив бўёқдор сифатлашнинг юқори даражадаги кўринишидир. Тавсифланаётган нарса, тушунча, воқеа-ҳодисанинг бетакрор, характерли белгисини ифода қилади олсагина эпитет саналади. Анъанага кўра, шеърини нутқ жозибдорлигини таъминлашда эпитетлар фаол тасвирий ифода воситасидир. Бироқ, насрий асарларнинг тобора чуқурлашиб бораётган ифода имкониятлари негизида эпитетнинг ҳам ўзига хос қирралари теранлашиб бормоқда. Жумладан, Зулфия Қуролбой қизи ҳикояларида ҳам муаллиф эпитетларини кузатиш мумкин:

1) Мен яхшиман, эна. Энди уйга кетамизми?

Бир неча дақиқа ичида Бувгул холанинг **юрагини еб битираёзган даҳшатли хавотир** тарқади-кетди. Токи ўғлининг кўзлари чакнаб боқаркан, ҳали нимадандир умид қилса бўлади, бундан ортиқ нима керак? (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

2) Ўша куни ҳам онаси билан гаплашганида қовоғини очмади, аксинча: - Ҳеч иш қилмасангиз ҳам улингизнинг кетидан пойлаб юринг, дегандим-ку, - дея ақл ўргатди у. - Ким билади, боши оғиб, қаёқларга улоқиб кетдидин? Кўнглига қарайвериб, болани **бесоат** қилиб қўйдингиз, эна! (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

3) - Ўзингиз кеч бўлганда нима қилиб юрибсиз, эна?

- Эна билан укадан хабар олмай гумқовиб ётганингдан кейин **тирик арвоҳдай** изиллаб юраман-да!

- Эна...(Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

4) Бувгул холанинг **чарчоқ нигоҳлари** тўнғичига таънали боқди, аммо лом-мим демади. (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

5) ...осмонда **увада булутлар** кезинар... (Зулфия Қуролбой қизи, “Аёл” ҳикояси)

Берилган мисоллардаги **юрагини еб битираёзган хавотир, безоат (бола), тирик арвоҳдай, чарчоқ нигоҳлар, увада булутлар** бирикмаларидаги индивидуал тавсифлар муаллиф эпитетларидир.

“Қадимий кўшиқ” ҳикояси қаҳрамони Султонмуроднинг руҳияти, ички изтироблари, етишолмаган севги изтироблари бориб-бориб уни хароб қилади. Адиба персонажнинг ана шу

дардларини унинг ички нутқи орқали қуюқ бўёқдор эпитетлар орқали очиб беради: Султонмурод чурқ этмади. Ичидан зил кетди. **Айрилиққа, азоб-уқубатларга тўла дунё** қад ростлади қаршисида. Бироқ йигит тишини тишига босди, чидади, чунки **барбод бўлган дунё вайроналари устида** шундай **улуғвор кошона** бунёд этгандики, бу кошонага истаган ерда, истаган вақтида киради-чиқади; бу ерда **изтироблардан зада қалби** ором топади, қийғос гуллаган шафтолининг ёқимли хиди димоғига урилгандек бўлади, қайноқ, бетакрор бўсалар таъмини туяди лаблари... (Зулфия Қуролбой қизи, “Қадимий кўшиқ” ҳикояси)

Маълумки, бадий ифодада янгича усул ва ёндашувларни топиш, сўз ва иборалардан алоҳида ўзига хос тарзда фойдаланиш, туйғуларга тўла жозибали жумлалар, ўринли деталларни танлаш, ностандарт қахрамонлар образларини излаш ва яратиш энг қийин ва машаққатли ишлардан биридир.

“Дўхтир яхши гап айтмаган, - ўйларди она. - Бечора боламнинг энка-тинкаси қуриб кетибди. Дўхтир ҳам **тоза нокас** одам экан-да. Узил-кесил жавоб айтмасдан, умидвор қилиб юборса бўларди-ку! Одамлар бир оғиз ширин сўзга бунча хасис бўлишмаса?!” (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

Эрталаб соат саккизлар атрофида айвондан келаётган шовқин-сурон қулоғига чалинган Бувгул хола ирғиб ўрнидан турди.

“**Тоза ухлабман-ку**, менга не бўлди?” - дея ғудранганича қасабасини бошига кўндириб, чопонини йўл-йўлақай елкасига илганча, ташқарига йўналди. (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

Тоза [форсча - янги, ёш, нозик; яшил (нихол)]

1. Кир, чанг, ифлослик ва ш.к.дан холи (холи қилинган), озода, покиза.
2. Чанг - ғубордан холи; беғубор, соф, мусаффо. Тоза осмонда юлдузлар чарақлайди.
3. Аралашмалардан холи; соф, асил. Тоза олтин.
4. Хирилдоқ ва ш.к. камчиликлардан холи, жаранглаб чиқадиган товуш, овоз ҳақида. ҳофизнинг тоза ва ширали овози
5. кўчма Доғ тушмаган, булганмаган; соф, пок. Тоза виждон. Тоза ном.
6. равиш. Жуда ҳам, роса. Тоза чарчадик.
7. шева. Янги. Тоза мактаб очсанг, кофир дейди, газета ўқисанг, даҳрий дейди. Ж. Шарипов, Хоразм. (ЎТИЛ, 4-жилд, 133-б.)

Изоҳлардан кўринадики, “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да тоза лексемасининг 7 хил маъноси берилган бўлиб, 2,3, 4, 5 ва 7 маънолари бош маънодан ўсиб чиққан ҳосила маънолардир. Бироқ, “жуда ҳам”, “роса” маъноларини билдирадиган вариантнинг бу маъноларга алоқадорлиги кузатилмайди. Бу ҳақда “Ҳозирги ўзбек адабий тили” (1992) дарслигида ҳам қуйидагича фикр билдирилган: “Бу лексеманинг яна бир маъноси бор – “**ўта даражада**”, “**роса**”. Лекин бу маъно (кучайтириш маъноси) юқорида таъкидланган лексик маънолардан кескин фарқ қилади. Бу маъно табиатан грамматик маъно бўлиб, уни шу лексеманинг лексик маъноларига боғлаш ҳам қийин: тоза чарчамоқ, тоза кутгирмоқ каби”.

Бизнингча, “роса” маъносидаги **тоза** лексемаси равиш сўз туркумига мансуб бўлиб, тоза сифатига нисбатан алоқадорлиги тамоман узилиб, омонимга айланган ва, асосан, сўзлашув услубида қўлланади. Шуниси эътиборлики, Зулфия Қуролбой қизи “Ёзсиз йил” ҳикоясида тоза лексемасини сифатга нисбатан (тоза нокас одам, тоза бебош, тоза қийин экан-да), феълга нисбатан (тоза ухлабман-ку тоза овора бўляпсиз-да, тоза бақирибди), иборага нисбатан (тоза ихтиёрига қўйиб юбормай, тоза эси кўп қиз, тоза хит қилиб юбордингиз-ку, тоза ҳунарини кўрсатди, тоза оғзи шалоқ бўп кетибди) қўллаган. Шунини ҳам айтиб ўтиш жоизки, ҳикояда Бувгул хола, Собир, Маматкул каби персонажлар нутқида баравар қўлланилиши воқелик кечаётган маконда бу сўзнинг шевага хос хусусият эканлиги билан изоҳланади.

“Элга жория қилмасанг бўларди”, - демоқчи бўлди она, аммо индамади. (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

Жумладаги элга жория қилмоқ бирикмаси Тоғай Мурод ижодида ҳам ўзгарган шаклда учрайди: Раиснинг суюғоёқлиги элга жория бўлди. (Т.Мурод, “Юлдузлар мангу ёнади”)

Демак, бу бирикма жонли халқ тилига мансуб бўлиб, шеваларда қўлланади. Бу ўринда унинг шаклланиш жараёнини ҳамда семантик мазмунини ойдинлаштириш керак бўлади.

Жорий этмоқ (ёки **қилмоқ**) 1) амалга оширмақ, кучга киргизмоқ. 2) татбиқ этмоқ, қўлламоқ, ёймоқ. (ЎТИЛ, 2-жилд, 127-б.) Изохдан кўринадики, жорий этмоқ лексемасининг овоза қилмоқ, ёймоқ семаси ҳам мавжуд бўлиб, элга жория қилмоқ бирикмасида ана шу сема актуаллашади. Бунда жорий сўзининг жория вариантга айланиши ҳам ҳаракатнинг давомийлигини ифодалашга хизмат қилади.

Маълумки, фразеологизмлар халқ ҳаёти, турмуш тарзи, географик ўрни, тарихи, анъана ва урф-одатларини ёрқин ифодалаб, тушунча ва ҳодисаларни образли тасвирлайди. Миллий-маданий кодлар асосида юзага келганлиги учун ҳам умумхалқ онгида “қулай” тил бирлиги ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бадиий дикурсада фикрни лўнда ва ихчам тарзда ифодалаб, экспрессив таъсирчанликни таъминловчи лингвопоэтик восита сифатида ўзбек менталитетига хос мулоқот қатламдорлигини намоён қилади. Зулфия Қуролбой қизи ўз асарларида фразеологизмларнинг сўзлашув услубида фаол қўлланиш хусусиятига таянган ҳолда инсоннинг индивидуал характери, руҳий ҳолати ва ўзаро муносабатлардаги тифизликни тасвирловчи ўринларда кўплаб ибораларни қўллайди.

“Энди нима бўлади? Болам бир умр ёлғиз ўтадимиз?” - деган ўйлар **хонумонини куйдирарди**, албатта, аммо ўғлининг чивиндай **жони қил устида турган** кезларда бу ўйлар хаёлидан кўтарилиб, мутлақо аҳамиятсиз бўлиб қоларди. (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

Касалманд ўғилга нисбатан **жони қил устида турган**, ана шу ўғли учун жонини жабборга бераётган онага нисбатан (ўйлар) **хонумонини куйдирарди** ибораларининг қўлланиши воқеликнинг қабарик ҳолда тасаввур қилиш имконини беради.

“Тик” этса эшикка кўз тутиб ўтириш осон эмасди. Бувгул хола истар-истамай ишга уннади. Кексайган чоғида **қўлини совуқ сувга урмай**, ҳузур-ҳаловатда яшаш ўрнига, тўнғич ўғли билан келинининг рўзгорини бўлак қилиб, ўзи ҳали-ҳамон **қўли косов, сочи супурги бўлиб** юрганни ўйлаб гоҳида Бувгул хола тўлиб кетади, лекин ўзи, фақат ўзи бу қисматни ўзига раво кўргани боис, **аламини ичига ютади**. (Зулфия Қуролбой қизи, “Ёзсиз йил” ҳикояси)

Тўнғич ўғилнинг рўзгорини бўлак қилишдан мақсад замирида эса ўзбек оналарига хос жонфидолик ётади, яъни она касалманд Собиржонга қаттиқ гапириб қўйишмасин, дилини оғритишмасин деган андишада **қўлини совуқ сувга урмай**, ҳузур-ҳаловатда яшаш ўрнига **қўли косов, сочи супурги** бўлиб юришга ҳам рози. Шу тариқа, адиба Бувгул холанинг ўз ўй-хаёллари орқали унинг изтиробга тўла руҳий ҳолатини “чизиб беради”. Шунингдек, онанинг ўғлига ачинган, куйинган ҳолатларида ичидан қиринди ўтди, юраги орқага тортиб кетди, сабр косасини тўлдириб юборди каби ибораларнинг қўлланиши ҳам ўқувчини унинг изтиробларини ҳис қилишга, ҳамдард бўлишга ундайди.

Зулфия Қуролбой қизининг ифода йўсинидаги ўзига хос жиҳатларидан яна бири шундаки, адиба персонажларнинг руҳий ҳолатлари тасвирини пейзаж билан уйғунлаштира олади.

Афт-ангоримга қаранг, яхшилаб қаранг, мен яқин-ўртада ўладиган одамга ўхшайманми? Ўзимни ҳар қачонгидан яхшироқҳис этяпман. Яшаш учун бундан ортиқ яна нима бўлиши керак? - Аёл юришдан тўхтади. **Ҳаво совуган**, осмонда **увада булутлар** кезинар, куёш **хирагина нур сочар**, қорнинг ҳиди келарди. - Мен ойнага боқиб, қайта-қайта тикилдим ўзимга, ўладиган одамнинг юзи бунақа бўлмайди. Сиз ҳам эшитганмисиз шу гапни? - Ҳа, эшитганман, - деди Шавкат шубҳага ўрин қолдирмайдиган оҳангда. - Ана, кўрдингизми, - Назокатнинг аллақандай ички нурдан юзи ёришди. У нарироқ бориб кунгай ерда турди, аёлнинг қорачиқларида олов аксланди. - Ҳалиям **ҳаво булут**, - деди у, - **ёруғлик тиниқ эмас**. Бу ҳаво одамнинг рангини очмайди, бўғиб қўяди! (Зулфия Қуролбой қизи, “Аёл”)

Ҳавонинг совуқлиги, увода булутлар, куёшнинг хира нур сочиши, ёруғликнинг тиник эмаслиги китохон кўз олдида ҳаёт учун курашаётган Назокатнинг ҳамда хотинининг аҳволидан ўзини йўқотаётган Шавкатнинг руҳий ҳолатига ҳамоҳанг гавдаланади.

Таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, Зулфия Қуролбой қизининг халқ жонли сўзлашув тилини чуқур билиши ва бадиий ифодада ундан самарали фойдалана олиши муаллиф асарларининг бадиий-эстетик қимматини таъминловчи етакчи омиллардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умурқулов Б. Ўзбек бадиий насрининг лингво-услубий шаклланиш асослари: филол.фанлари доктори (DSc) дисс...автореф. Тошкент, 2020.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2-жилд, Тошкент: ЎзМЭ нашриёти, 2007.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 4-жилд, Тошкент: ЎзМЭ нашриёти, 2007.
4. Ёқубов О. Сўз. Тошкент.: “Шарк” нашриёт – матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2019.
5. Дадабоев Ҳ. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент.: “Фан”, 2007.
6. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. Москва.: “Наука”, 1981.
7. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Тошкент.: “Қомус” нашриёти, 1992.
8. Шомақсудов Ш. Шораҳмедов Ш. Маънолар маҳзани. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2018. – 480 б.
9. Ўзбек халқ мақоллари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 512 б.
10. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2014. – 320 б.

ISSN 2181-9297

Doi Journal 10.26739/2181-9297

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000